

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОМ ПЕРИОДЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНАЯ КРОВОИЗЛИЯНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗРЫВА АРТЕРИАЛЬНАЯ АНЕВРИЗМА

**Абдупаттоев Алишер Абдужабборович
Тургунов Азизбек Рафикжон угли**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663291>

Аннотация. В статье представлены современные принципы интенсивной терапии пациентов с субарахноидальными кровоизлияниями вследствие разрыва аневризм головного мозга: нейромониторинг, респираторная поддержка, коррекция гемодинамики, нормализация внутричерепного давления, использование антагонистов кальция, гипербарическая оксигенация, нутритивная поддержка, профилактика тромбоэмболических осложнений, а также профилактика и лечение инфекционных осложнений.

Ключевые слова: субарахноидальное кровоизлияние, разрыв аневризмы головного мозга, внутричерепное давление, внутричерепная гипертензия, вентиляция легких, артериальное давление, церебральный ангиоспазм.

ВВЕДЕНИЕ

Интенсивная терапия больных с субарахноидальным кровоизлиянием (САК) вследствие разрыва церебральных аневризм (цА) считается крайне актуальной проблемой современной медицины. Разрывы цА составляют 75–80% от всех нетравматических внутричерепных кровоизлияний [1, 2]. Частота повторных разрывов в 1-е сут после САК составляет 4%, в период со 2-х по 13-е сутки — 1,5% ежедневно. Таким образом, в первые 2 нед после разрыва цА повторные кровотечения происходят у 15–20% больных [2]. В первые 6 мес после разрыва артериальной аневризмы повторные кровотечения развиваются у 50% больных, летальность при них достигает 60%. Разрыв цА может сопровождаться различными осложнениями, однако наиболее грозным из них является ишемический ангиоспазм, возникающий вследствие нетравматического САК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сосудистый спазм развивается у 70–100% больных с разрывами аневризм головного мозга на 3–4-е сут после САК, достигает пика на 7–14-е сут и разрешается через 3–4 нед после САК [3, 4]. Ангиоспазм может протекать бессимптомно и проявляться только увеличением линейной

скорости кровотока в артериях головного мозга. Однако у 20–30% больных развивается так называемый «симптомный» ангиоспазм, который сопровождается появлением новой очаговой неврологической симптоматики, связанной с развитием регионарной ишемии головного мозга, и увеличением летальности в 2–3 раза. Основными факторами риска развития «симптомного» ангиоспазма считаются тяжесть состояния больного и наличие выраженного САК.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

НЕЙРОМОНИТОРИНГ

Базовым методом нейромониторинга у пациентов с разрывами ЦА остается оценка неврологического статуса. Появление новой неврологической симптоматики может свидетельствовать о развитии церебрального вазоспазма и являться показанием для проведения компьютерной томографии (КТ) головного мозга [5]. Следует отметить, что помимо обычных режимов КТ для диагностики развивающихся ишемических изменений в веществе головного мозга целесообразно использовать метод КТ-перфузии.

Пациентам с угнетением уровня бодрствования до 10 и менее баллов по Шкале комы Глазго (ШКГ) необходимо осуществлять мониторинг внутричерепного давления (ВЧД) [6]. Желательно устанавливать системы для внутрижелудочкового измерения ВЧД, позволяющие не только измерять давление, но и проводить контролируемое удаление цереброспинальной жидкости (цСЖ). При невозможности выполнения вентрикулостомии имплантируют интрапаренхиматозные датчики.

РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА

Всем больным с угнетением уровня бодрствования до 8 и менее баллов по ШКГ необходимо проводить интубацию трахеи и искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). При необходимости длительной ИВЛ в течение первых 2 сут после начала респираторной поддержки следует производить трахеостомию [8].

КОРРЕКЦИЯ ГЕМОДИНАМИКИ

При отсутствии признаков выраженной ишемии мозга проводят терапию, направленную на поддержание нормоволемии и церебрального перфузионного давления выше 60–70 мм рт.ст.

Следует отметить, что результаты контролируемых исследований не доказали эффективность так называемой 3-Н терапии (гипертензия, гиперволемиа, гемодилюция) в улучшении неврологических исходов у

пациентов с церебральным ангиоспазмом [1]. Артериальную гипертензию используют только при развитии у больного «симптомного» ангиоспазма. Артериальное давление следует увеличивать постепенно, ориентируясь на динамику неврологического статуса и показатели церебральной перфузии.

При отсутствии улучшения состояния больного с «симптомным» ангиоспазмом (несмотря на поддержание артериальной гипертензии) возможно использование препаратов с инотропным эффектом, однако необходимо учитывать, что применение инотропов, действующих на α_2 рецепторы (например, добутамина), может сопровождаться артериальной гипотензией и потребовать увеличения дозы вазопрессоров [7]. В настоящее время появляются данные об эффективности использования механического поддержания гемодинамики (например, внутриаортальной баллонной контрпульсации).

Четкие рекомендации по структуре инфузионной терапии у больных с разрывами ЦА отсутствуют. у пациентов без признаков ангиоспазма объем вводимой жидкости рассчитывают по классическим формулам, а большую часть водной нагрузки смещают в сторону искусственного питания.

АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ

Антагонисты кальция занимают одно из центральных мест в интенсивной терапии церебрального ангиоспазма [1, 2]. установлено, что использование антагонистов кальция снижает риск плохого прогноза и вторичной ишемии у пациентов с разрывами артериальных аневризм. В настоящее время всем больным с разрывом ЦА рекомендуют назначать нимодипин per os [1, 2]. Необходимо отметить, что, по данным проведенных исследований, назначение нимодипина позволяет улучшить неврологические исходы, но не снизить частоту вазоспазма [2]. Эффективность других антагонистов кальция, назначаемых как per os, так и в/в остается неясной. Нимодипин вводят per os по 60 мг каждые 4 ч. При невозможности использования таблетированной формы препарат вводят в/в. В первые 2 ч инфузию проводят со скоростью 15 мкг/кг/ч. При отсутствии артериальной гипотензии скорость увеличивают до 30 мкг/кг/ч. При развитии артериальной гипотензии при использовании нимодипина следует изменить режим дозирования — вводить препарат меньшими дозами, но чаще. При сохранении тенденции к гипотензии нимодипин можно отменить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует подчеркнуть, что лечение больных с разрывами артериальных аневризм головного мозга должно быть комплексным. Необходимо осуществлять интегративную оценку состояния больных при помощи многокомпонентной системы нейромониторинга и проводить направленную терапию выявленных патологических изменений.

Литературы:

1. Крылов В.В., Природов А.В., Петриков С.С. Нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние: диагностика и лечение // *Consilium medicum. Неврология.* – 2018. – № 1. – С. 14–18.
2. Крылов В.В., Гусев С.А., Гусев А.С. Сосудистый спазм при разрыве аневризм головного мозга // *Нейрохирургия.* – 2010. – № 3. – С. 4–13.
3. Природов А.В. Факторы риска хирургического лечения аневризм средней мозговой артерии в остром периоде кровоизлияния // *Нейрохирургия.* – 2011. – № 1. – С. 31–41.
4. Ryttefors M., Howells T., Nilsson P., et al. Secondary insults in subarachnoid hemorrhage: occurrence and impact on outcome and clinical deterioration // *Neurosurgery.* – 2007. – V. 61, N. 4. – P. 704–714.
5. Петриков С.С. *Нейрореанимация. Практическое руководство.* – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 173 с.
6. Sarrafzadeh A.S., Kiening K.L., Bardt T.F., et al. Cerebral Oxygenation in Contused vs. Nonlesioned Brain Tissue: Monitoring of PtiO₂ with LICOX and Paratrend // *Acta Neurochirurgica Supple.* – 2018. – V. 71. – P. 186–189.
7. Петриков С.С., Белкин А.А. *Лекции по нейрореанимации.* – М: Медицина, 2019. – 189 с.
8. Абдукадилова, Д. Т., & Тургунов, А. Р. (2023). КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРЦИАЛЬНОЙ ФРОНТАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ. *GOLDEN BRAIN*, 1(9), 142-148.
9. Abdukadirova, D. T., & Turgunov, A. R. (2022). Clinical and Neurological Characteristics of Partial Frontal Epilepsy. *Miasto Przyszłości*, 29, 279-282.
10. Тургунов, А. Р. У. (2023, December). ПРАВИЛЬНАЯ ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ, НАБЛЮДАЕМЫХ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА. In *International Conference of Education, Research and Innovation (Vol. 1, No. 9, pp. 13-18).*
11. Abduqodirova, D. T., & Turgunov, A. R. (2023). FOKAL PESHONA EPILEPSIYASINING OZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 2(3), 88-94.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

12. Тургунов, А. (2024). РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ, ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 11-14.